

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ АУДИО-ВИЗУАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579675>

Гамбарова Х.Х.,
преподаватель НавГПИ
Пулатова Сарвиноз,
студентка
НавГПИ, г. Навои, Узбекистан

Современное образование с ее задачами заставляет думать о том, как сделать процесс обучения более результативным. Как учить так, чтобы студент проявлял интерес к знанию.

Процесс модернизации образования требует формирования у студентов компетентности, которая предполагает умение самостоятельно получать знания, используя различные источники. Формированию компетентности учащихся способствуют современные педагогические технологии, к их числу относится система современных аудио-визуальных и технических средств обучения.

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий поиск. Отношения со студентами строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и исследовательского характера

Перечисленные средства обучения могут быть учебными, т.е. содержать методически обработанный материал, специально предназначенный для овладения языком (учебные диафильмы, кинофильмы, программы для работы с компьютером и др.), и неучебными, привлекаемыми в качестве учебных материалов, но изначально таковыми не являющимися. На занятиях используются также естественные средства массовой информации, включаемые в учебный процесс (например, телевизионные передачи). Аудиовизуальные средства обучения. Фонограммы (Грамзапись, Магнитозапись, Радиопередачи) Видеограммы (Натуральные: предметы, действия, Художественно-изобразительные: учебные рисунки, репродукции с произведений живописи, слайды, диафильмы, фотографии, географические карты, Графические: таблицы, схемы) Видеофонограммы (Кинофильмы, Видеофильмы,

Телепередачи, Компьютерные) Фонограмма. Рекомендуется использовать фонограммы с первых занятий по языку, а достоинства этого средства обучения состоят в следующем. Речь в записи отличается: а) образцовостью (при выполнении в студийных условиях и опытными дикторами - носителями языка); б) возможностью многократного прослушивания записи без потери первоначальных акустических характеристик; в) возможностью записать свой голос и прослушать запись, сравнив с образцовой. Выбор приемов работы с фонограммой зависит от цели занятий и этапа обучения.

На начальном этапе фономатериалы используются для формирования речевых навыков (фонетических, лексических, грамматических) и развития речевых умений в результате интенсивного прослушивания образцов речи и воспроизведения прослушанного с различной целевой установкой.

На продвинутом этапе фонограммы используются для комплексного развития речевых навыков и умений на материале текстов, характерных для избранного профиля обучения. Прослушиванию предшествует задание на сжатый (подробный) пересказ прослушанного, составление плана текста, его письменное изложение и др.

Видеограммы. Это вид аудиовизуального средства обучения, предназначенный для зрительного восприятия печатного текста либо изображения в виде рисунка, фотографии, таблицы, схемы. Видеограммы относятся к числу наиболее популярных средств наглядности благодаря яркости и выразительности зрительного ряда, его доступности для восприятия. Они позволяют значительно интенсифицировать учебный процесс, способствуют реализации принципа наглядности на занятиях. Видеограммы входят в число компонентов учебных комплексов по языку либо издаются в виде самостоятельных учебных пособий (настенные тематические учебные картинки, картинные словари). Используются для постановки звуков с опорой на зрительный образ. Однако наиболее широкое применение видеограммы находят на занятиях по развитию речи, где они используются в качестве источника воссоздания ситуации общения и стимула для построения высказывания с опорой на зрительный образ. Видеофонограммы. Пособия этой группы рассчитаны на одновременное зрительное и слуховое восприятие учебного материала. К ним относятся кино-, теле- и видеофильмы а также видеограммы со звуковым сопровождением (например слайдфильмы). Видеофонограммы считаются наиболее эффективным и перспективным средством обучения языку благодаря большой информативности зрительно-слухового ряда, а также динамизму изображения.

Система ТСО. Технические средства обучения - это аппаратура и технические устройства, используемые в учебном процессе для

передачи и хранения учебной информации, контроля за ходом ее усвоения, формированием знаний, речевых навыков и умений.

ТСО принято подразделять на технические устройства (аппаратура) (муз.центры, фото-видеокамеры, кинопроекторы, видеомагнитофоны) и дидактические аудиовизуальные средства (носители информации) (магнитофонные записи, DVD аудиодиски, диафильм, Dvd видео диски...), которые в зависимости от их устройства, функциональных возможностей и способа предъявления информации свою очередь подразделяются на аудиосредства, визуальные средства и комбинированные, в состав последних входят мультимедийные ТСО.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Афанасьева, О.В. Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе
2. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст].: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г.Г. Григорьева.- М.: Просвещение, 1999.
3. Семушина А.Г., Н.Г.Ярошенко «Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях», Москва, изд. «Мастерство», 2001г.